

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS: IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DO JOGO RPG “MATEMÁTICANDO” NO ENSINO FUNDAMENTAL

XX

Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO, Departamento de Matemática
Guarapuava-PR.

Área: Ciências Exatas e da Terra, Matemática

Palavras-chave: inovações tecnológicas, jogo digital, rpg.

Resumo: Este trabalho trata da criação e aplicação de um jogo digital, sendo o mesmo desenvolvido na iniciação científica. Para a concepção do jogo foi utilizando o *software rpg maker mv*. Buscou-se responder a seguinte questão no decorrer da pesquisa: Por que não usar ferramentas como os jogos digitais a favor do ensino da matemática? E ainda, ao usar essas tecnologias o ensino da matemática se torna mais atrativo para os alunos? Para responder essas perguntas, em uma primeira etapa foram analisados trabalhos relacionados a tecnologias no ensino da matemática, para verificar sua importância no ensino-aprendizagem, também foram estudados artigos científicos sobre jogos eletrônicos no ensino da matemática e os principais problemas relacionados à falta de interesse dos alunos. O jogo de RPG digital “Matemáticando” foi aplicado em uma oficina para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de um colégio da rede pública de ensino. Ao final deste trabalho mostraremos os resultados obtidos quanto a importância da utilização destes meios na educação matemática.

Introdução

O presente trabalho tem como objeto investigar as potencialidades dos jogos digitais na educação matemática, mais especificadamente o jogo RPG digital.

O RPG sigla em inglês para *Role-Playing game*, no uso de uma tradução apropriada para o português chama-se “Jogo de interpretação de papel”, o qual surgiu em meados dos anos 70, nos Estados Unidos, chegando ao Brasil em meados dos anos 80. O jogo tornou-se conhecido pela série aventuras fantásticas, da Editora Marques Saraiva em 1985. A partir daí surgiram os primeiros RPG’s criados no Brasil, desenvolvidos inteiramente por autores brasileiros, sendo o primeiro jogo desenvolvido em 1991, um jogo de fantasia medieval.

O mecanismo do RPG é que cada participante interpreta um personagem, tomando parte de uma aventura imaginária onde suas decisões influenciam nos resultados, neste modelo não há necessidade de tabuleiro, ele é jogado verbalmente. O decorrer do jogo é definido por um árbitro denominado “Mestre” (ou narrador), que define o cenário (como nos exemplos anteriores) e quais os desafios que os personagens encontrarão no decorrer do jogo. O Mestre descreve a situação

e diz aos jogadores o que seus personagens vivem, veem e ouvem. Os jogadores então descrevem o que eles estão fazendo para vencer o desafio. O Mestre descreve o resultado conseguido com estas ações e assim sucessivamente. Dependendo da situação, ele pode decidir arbitrariamente o que acontece. Com o intuito de conseguir a melhor aventura, o mestre faz referência a uma regra específica do jogo para decidir o que é possível, ou então lança dados para conseguir um resultado aleatório, o que uma vez ou outra, pode ser interessante.

O objetivo do RPG é fazer com que o jogador enfrente a situação, proporcionando ao jogador desenvolver o papel de um agente secreto, ou, um robô, ou ainda um garoto fazendo clandestinamente uma viagem dentro de um barco pirata, entre outros, destacando a importância que o mecanismo se baseia na imaginação. O RPG ensina cooperação entre os jogadores, amplia seus horizontes e faz com que tenha que se informar e pesquisar sobre eventuais novidades, mostrando que o jogo não é apenas um entretenimento, mas também é uma forma criativa de aprender. Para Bittencourt (2003, p.33) o RPG exige do jogador um conhecimento prévio além de compreensão, aplicação, análise e sintetização das informações para decidir qual a melhor opção de ação.

Os jogos são uma ótima ferramenta como atividades lúdicas, tanto para o auxílio aos alunos no que se refere a aprendizado, bem como para os professores no quesito ensinar, pois de acordo com Tarrouco *et. al.* (2004, p.2) os jogos podem ser excelentes ferramentas, pois divertem enquanto motivam, facilitando assim o aprendizado e a fixação dos conteúdos trabalhados, exercitando as funções mentais e intelectuais.

Materiais e métodos

Foi confeccionado um jogo utilizando a plataforma RPG *maker mv.*, planejadas e estruturadas de acordo com a faixa etária de 12 a 15 anos. O termo RPG digital refere-se aos jogos de RPG no contexto do ciberespaço, ou seja, utiliza-se o computador como ambiente de desenvolvimento das atividades. Existem diversos tipos de jogos digitais, porém o foco é o RPG por considerarmos o que expõe com mais clareza os habilidades matemáticas, tais como tomada de decisões, desenvolvimento de raciocínio lógico e memória.

De acordo Bittencourt (2003, p.34) pode-se considerar três modalidades de RPG digitais com suas próprias características e peculiaridades, dentre elas os jogos clássicos, jogos de múltiplos jogadores e mundos virtuais persistentes. Neste trabalho o jogo desenvolvido foi um tipo modificado do RPG clássico fazendo uso de enigmas e desafios durante o processo, conforme Figura 1.

Figura1 – Fonte: Do autor.

Antes de aplicar o jogo com os alunos na instituição de ensino, foram realizadas reuniões para avaliar e selecionar os possíveis participantes, assim como o conteúdo utilizado a ser trabalhado. Nas reuniões foram utilizadas perguntas norteadoras que abrangeram os seguintes enfoques:

- i) Quais anos potenciais para aplicação dos questionários?
- ii) Quais conteúdos abordados pelos professores?
- iii) Como explorar o conteúdo no jogo?

Assim, a escolha foi definida com base das atividades os conteúdos curriculares do ensino fundamental II na turma do 9º ano.

A primeira etapa foi uma pesquisa bibliográfica sobre o uso do jogo como material de apoio na sala de aula, posteriormente foram discutidas a elaboração de perguntas do questionário. Consequente, foi aplicado o questionário cujo objetivo foi conhecer a percepção dos alunos sobre sistemas de equações lineares e se possuíam conhecimento da operação de um determinado sistema.

Os alunos participaram de uma oficina prática planejada e estruturada de acordo com a faixa etária de 12 a 15 anos, utilizando o jogo RPG desenvolvido e denominado “Matematicando”, de modo a fomentar a interação no processo de ensino aprendizagem de matemática, pois os alunos deveriam responder questões de equações e sistemas de equações.

Resultados e Discussão

Os resultados apresentados referem-se às observações durante a oficina e análises do questionário aplicado a 24 alunos que participaram deste trabalho.

Ao avaliar o processo e os resultados obtidos no questionário, foi observado que os alunos mostraram grande interesse nesta atividade. O projeto mostrou que mais da metade dos alunos, desta turma em específico, gosta de matemática, no entanto grande parte deles encontrou dificuldades ao se deparar com problemas onde

precisavam abstrair antes de solucionar os enigmas utilizando equações e sistemas de equações. Outra dificuldade constatada foi a falta de atenção, assim no momento em que eles tinham que voltar ao início do jogo tinham que prestar mais atenção para que conseguissem vencer os desafios, ajudando os outros alunos neste quesito. Percebe-se também que a solução dos enigmas antes tratadas como um exercício ou trabalho ganhou importância para os alunos no decorrer do jogo. Eles passaram a ver que decisões equivocadas e a falta de atenção poderiam atrapalhar o andamento da missão e até levar seu personagem à morte.

Considerações Finais

Estes resultados explanam a área de tecnologia digital, para que as mesmas sejam implementadas em sala de aula com o intuito de auxiliar o professor de forma paralela com o modelo utilizado habitualmente, pois não vem para substituir, mas sim para aprimorar o ensino-aprendizagem, ajudando os docentes a avaliar o desenvolvimento de sua turma, além de contribuir com mudanças de práticas dos alunos e professores. Recomendam-se a trabalhos futuros, novos conteúdos e grupos de alunos ampliando os instrumentos metodológicos na área de tecnologia.

Agradecimentos

Meus agradecimentos a professora Vania e ao professor Sandro por acreditar neste trabalho assim como todo o tempo o qual dedicaram durante a realização do mesmo. Aos meus pais, por todo o amor que me deram, além da educação, ensinamentos e apoio. E enfim, a todos que contribuíram para a realização deste trabalho, seja de forma direta ou indireta, fica registrado aqui, o meu muito obrigado!

Referências

1. Bittencourt, J.R; Girraffa, L.M.M. A utilização dos Role-Playing Games Digitais no Processo de Ensino e aprendizagem. Porto Alegre, P.62, Setembro 2003. Faculdade de Informática – PUCRS.
2. Rosetti, J.H.; Amaral, G.P.; Schimiguel, J.; Martins, C.A.; Araújo, J.C.F. O jogo na educação matemática: Desenvolvimento de um rpg para trabalhar o conceito de moeda no ensino fundamental. *Revista Holos*. v.8, n.31, 2004.
3. Tarouco, L.M.R.; Roland, L.C.; Fabre, M.C.J.M.; Konrath, M.L.P. Jogos educacionais. *Revista Cinted*. v.8, n.31, 2004.
4. Vieira, K.M.; Dalmoro, M. *Dilemas na Construção de Escalas Tipo Likert: o Número de Itens e a Disposição Influenciam nos Resultados?* In anais do XXXII Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro, 2008.